

KVADRAT TENGLAMA VA UNI YECHISH USULLARI

Ahmadova Mohlaroyim

“Tabiiy va aniq fanlar”ga ixtisoslashtirilgan S.H.Sirojiddinov nomli respublika akademik litseyi o‘qituvchisi

Oblaqulova Laylo Qodir qizi

“Tabiiy va aniq fanlar”ga ixtisoslashtirilgan S.H.Sirojiddinov nomli respublika akademik litseyi 2-kurs talabasi

Annotatsiya: Ushbu maqolada kvadrat tenglamaning kelib chiqish tarixi, qo‘llanish sohalari, ta'rifi, asosiy xossalari va ularni turli oson usullarda yechish, shuningdek, kvadrat tenglamalar orqali yechiladigan qiziqarli masalalar va ularning matematik ahamiyati ko‘rsatilgan.

Kalit so‘zlar: kvadrat tenglama, chala kvadrat tenglama, diskriminant, viyet teoremasi, al-Xorazmiy usuli, ildiz, to‘la kvadratga ajratish.

KVADRAT TENGLAMANING KELIB CHIQISH TARIXI

Kvadrat tenglamalarning kelib chiqish tarixi juda qadimiy davrlarga borib taqaladi. Bu tenglamalar insonning tabiatni tushunish va matematik masalalarni yechishga bo‘lgan ehtiyoji tufayli shakllangan. Kvadrat tenglamalar turli sivilizatsiyalar davomida rivojlangan.

1. Qadimgi Babil (IROQ) va Yegipet (MISR) sivilizatsiyasi:

Kvadrat tenglama tushunchasi miloddan avvalgi 3000-yillarda bobilliklar tomonidan boshlangan. Ya'ni, soliqchilarning ixtirosidan kelib chiqqan.

Faraz qilaylik, siz bobillik dehqonsiz. Ya'ni, sizda dala bor va bu dalada hosil yetishtirasiz. Aytaylik, dalangiz kvadrat shaklda hamda tomoni x ga teng bo‘lsin. U holda har 1 kvadrat daladan siz m hosil olib, jami c miqdorda hosil oldingiz.

Demak, $c = mx^2$. Bu bizning birinchi kvadrat tenglamamiz. Bu yerda x ni topadigan bo‘lsak:

$$x = \sqrt{c / m}.$$

Kvadrat tenglama tushunchasi qadimgi Misr olimlari tomonidan miloddan avvalgi 2000-1800 yillarda rivojlantirilgan. Ular kvadrat va uchburchaklarga bog‘liq murakkab masalalarni geometriya orqali yechishgan. Ya'ni, muayyan maydon va perimetr uchun yuzaga kelgan tenglamalarni yechishgan.

Faraz qilaylik, siz Misrlik dehqonsiz. Ya'ni, sizda dala bor va bu dalada hosil yetishtirasiz. Aytaylik, dalangiz uchburchak shaklda:

$ax + b$

Ushbu dalada yetishtirilgan hosil mana shu uchburchakning yuziga teng:

$$C = (1/2) (2x/m) (ax+b)m = ax^2 + bx$$

Ya'ni:

$$C = ax^2 + bx$$

2. Hindiston sivilizatsiyasi:

Hindiston matematiklar kvadrat tenglamalarni o'rganishda alohida o'rin tutgan. Ular tenglamalarni matematik nazariya darajasiga olib chiqqan. Masalan:

- * Brahmagupta (598 - 668 yillar):
- * Birinchi bo'lib umumiy kvadrat tenglamalar yechimini tushuntirgan.
- * U tenglamalarni $ax^2 + bx = c$ kabi tasvirlagan va ularning aniq yechimlarini topish usullarini ishlab chiqqan.
- * Nol va manfiy sonlar tushunchasini kiritgan, lekin ularni "qabul qilib bo'lmaydigan" deb ta'riflagan.
- * Baskara II (1114-1185 yillar):
- * Kvadrat tenglamalarning to'liq nazariy tahlilini keltirib o'tgan.
- * Baskaraning ishi zamonaviy matematikaga jiddiy ta'sir ko'rsatgan. Ya'ni, diskriminant tushunchasiga yaqin yondashuvdan foydalangan.

KVADRAT TENGLAMANING QO'LLANISH SOHALARI.

Bugungi kunda kvadrat tenglamalar quyidagi sohalarda keng qo'llaniladi:

- * Fizika: masofa, vaqt va tezlik munosabatlarida
- * Muhandislik: qurilishda, elektr sxemalarida
- * Iqtisod: xarajatlar, daromad va foyda modellari hisoblashda
- * Geometriya: maydon yuzi va hajmlarini topishda
- * Informatika: ma'lumotlar tahlili va optimallashtirishda

KVADRAT TENGLAMA YECHISH USULARI.

Quyidagilar:

- * Kvadrat tenglama koeffitsiyentlarining xossalari (Al-Xorazmiy usullari)
- * Kvadrat tenglamaning chap tomonini ko'paytuvchilarga ajratish
- * To'la kvadratga ajratish
- * Kvadrat tenglamalarni formulalar bo'yicha yechish (Diskriminant)

* Kvadrat tenglamalarni Viyet teoremasidan foydalanib yechish

Ta'rif-1. Kvadrat tenglama — bu bir o'zgaruvchili ikkinchi darajali algebraik tenglama bo'lib, umumiy ko'rinishi quyidagicha bo'ladi:

$$ax^2+bx+c=0, a \neq 0$$

Bu yerda : a - birinchi, b - ikkinchi koeffitsiyent, c - ozod had

Misol-1. $5x^2+9x+4=0$

Bunda: 5 -- birinchi, 9 -- ikkinchi koeffitsiyent, 4 -- ozod had

Ta'rif-2. Kvadrat tenglama koeffitsiyentlarining xossalari.

Odatda kvadrat tenglamani yechishda uning koeffitsiyentlari xossalariidan foydalanib yechish Al-Xorazmiy usuli ham deb ataladi.

Bizga $ax^2 + bx + c = 0$ kvadrat tenglama berilgan bo'lsin.

* Agar $a + b + c = 0$ bo'lsa, kvadrat tenglamaning yechimi: $x_1 = 1, x_2 = c / a$

* Agar $a + c - b = 0$ bo'lsa, kvadrat tenglamaning yechimi: $x_1 = -1, x_2 = -c / a$

Agar $ac + 1 = b$ bo'lsa, kvadrat tenglamaning yechimi: $x_1 = 1 / a, x_2 = -c$

Agar $ac + 1 = -b$ bo'lsa, kvadrat tenglamaning yechimi: $x_1 = 1 / a, x_2 = c$

Misol-2. 1) $2004x^2-2000x-4=0$

$$2004+(-2000)+(-4)=0$$

$$x_1=1 \quad x_2=-4/2004$$

2) $-1998x^2-1990+8=0$

$$-1998+8=-1990$$

$$x_1=-1 \quad x_2=-8/1998$$

Ta'rif-3. Kvadrat tenglamani formulalar bo'yicha yechish

Bizga $ax^2 + bx + c = 0$ kvadrat tenglama berilgan bo'lsin. Keling ushbu tenglamaning chap va o'ng tomoni $4a$ ga ko'paytirib quyidagini:

$$4a^2x^2 + 4abx + 4ac = 0$$

hosil qilamiz. Endi to'la kvadratga ajratish usulidan foydalanib

$$(2ax + b)^2 - b^2 + 4ac = 0 \rightarrow$$

$$(2ax + b)^2 = b^2 - 4ac$$

ko'rinishga kelamiz. Bundan esa

$$\{2ax + b = \sqrt{b^2 - 4ac}$$

$$\{2ax + b = -\sqrt{b^2 - 4ac}. \rightarrow$$

$$\{x_1 = (-b + \sqrt{b^2 - 4ac}) / 2a$$

$$\{x_2 = (-b - \sqrt{b^2 - 4ac}) / 2a$$

Misol-3. Masalan, quyidagi tenglamani yechish kerak bo'lsin:

$$x^2 - 5x + 6 = 0$$

Bu tenglamada $a = 1, b = -5$ va $c = 6$. Endi formulani qo'llaymiz:

$$x_1 = (-b + \sqrt{b^2 - 4ac})/2a = (5 + \sqrt{(-5)^2 - 4 \cdot 1 \cdot 6})/2 \cdot 1 = (5 + \sqrt{1})/2 = 3$$

$$x_2 = (-b - \sqrt{b^2 - 4ac})/2a = (5 - \sqrt{(-5)^2 - 4 \cdot 1 \cdot 6})/2 \cdot 1 = (5 - \sqrt{1})/2 = 2$$

Demak, ushbu tenglamaning ildizlari $x_1 = 3$ va $x_2 = 2$.

Ta'rif-4. Ma'lumki, Viyet teoremasi umumiy holda bunday ifodalanadi:

$$ax^2+bx+c=0 \quad a \neq 0$$

$$x^2+bx/a+c/a=0$$

$$x^2+px+q=0$$

1. Kvadrat tenglamalarning ildizlarining yig'indisi x oldidagi koeffitsiyentning x^2 oldidagi koeffitsiyentga nisbatining qarama-qarshi ishora bilan olinganiga teng:

$$x_1+x_2=-b/a=-p$$

2. Kvadrat tenglama ildizlarining ko'paytmasi ozod hading oldidagi koeffitsiyent nisbatiga teng:

$$x_1x_2=c/a=q$$

Bunda x_1 va x_2 lar $ax^2+bx+c=0$ kvadrat tenglama ildizlari

Misol-4. Masalan:

$$x^2+13x+36=0$$

$$x_1+x_2=-13 \rightarrow -4-9=-13$$

$$x_1x_2=36 \rightarrow -4 \cdot (-9)=36$$

Demak, $x_1=-4$, $x_2=-9$ ekan.

Ta'rif-5. $D=b^2-4ac$ ifoda diskriminant deyiladi. Ma'lumki $ax^2+bx+c=0 \quad a \neq 0$ kvadrat tenglamada ildizlari formulasi

$$x=(-b \pm \sqrt{b^2-4ac})/2a$$

$$\text{Bundan: } x=(-b \pm \sqrt{D})/2a$$

1) Agar $D < 0$ bo'lsa, tenglama yechimga ega bo'lmaydi.

2) Agar $D = 0$ bo'lsa, tenglama bitta yechimga ega, $x = -b/2a$

3) Agar $D > 0$ bo'lsa, tenglama ikkita yechimga ega, $x = (-b \pm \sqrt{D})/2a$

Misol-5. 1) $2x^2-10x+12=0$ kvadrat tenglamada $a=2$, $b=-10$, $c=12$.

$D=(-10)^2-4 \cdot 2 \cdot 12=100-96=4$. $D > 0$ demak, tenglama 2 ta yechimga ega: $x_1=3$, $x_2=2$.

2) $3x^2+2x+4=0$ kvadrat tenglamada $a=3$, $b=2$, $c=4$.

$D=2^2-4 \cdot 3 \cdot 4=4-48=-44$. $D < 0$ demak, tenglama yechimga ega emas.

3) $x^2+2x+1=0$ kvadrat tenglamada $a=1$, $b=2$, $c=1$.

$D=2^2-4 \cdot 1 \cdot 1=4-4=0$. $D = 0$ demak, tenglama bitta yechimga ega: $x = -2/2 = -1$.

Ta'rif-6. Agar $ax^2+bx+c=0 \quad a \neq 0$ kvadrat tenglamada $a \neq 1$ bo'lgan holatda a ni qolgan 2ta (b, c) koeffitsiyentga bo'lmasdan natija olish ham mumkin. Aslida $a=1$ da

tenglamani yechish oson bolganligi sababli, biz tenglamani shu holatga keltirib olamiz. Hozir uni bir nechta amallar orqali o'quvchilarga havola qilamiz.

Avvalo $ax^2+bx+c=0$ tenglamada $a=1$ shart bajarilish uchun a ni c ga ko'paytiramiz. Shunda oddiy kvadrat tenglama $x^2+bx+c=0$ ga aylanadi va biz tenglama ildizlarini topish uchun viyet yoki diskriminant formulalaridan foydalanishimiz mumkin.

$$x_1+x_2=-b$$

$$x_1x_2=c$$

Shundan so'ng ikkala ildizni ham a ga bo'lish orqali oxirgi natijani olishimiz mumkin.

$$x_1=-b/a$$

$$x_2=c/a$$

Misol-6. $2x^2-6x+4=0$

$$x^2-6x+8=0$$

$$x_1+x_2=6$$

$$x_1x_2=8$$

$$x_1=4 \quad x_2=2$$

$$x_1=4/2=2, \quad x_2=8/2=4$$

$$x_1=2, \quad x_2=4$$

Xulosa qilib aytganda, bu usuldan $a \neq 1$ shart bajarilgan kvadrat tenglamalarda foydalanish mumkin va shu bilan birgalikda yuqoridagi usullar nafaqat darslarga balki matematikadan olimpiada misol va masalalarini tez, to'g'ri va oson yechishga yordam beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Algebra va sonlar nazariyasi- Sh.A.Ayupov, B.A. Omirov, A.X. Xudoyberdiyev, E.H.Haydarov, Toshkent – 2019
2. Number Theory-Structures, Examples, and Problems- Titu Andreescu, Dorin Andrica.